

A METODOLOGIA ATIVA PEER INSTRUCTION: DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 22/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12302820

Adailton Nunes de Moura¹

RESUMO

Este trabalho aborda a evolução da educação em resposta aos avanços científicos e tecnológicos, destacando as metodologias ativas como uma resposta ao ensino tradicional. A partir do apresentado acima, o objetivo é refletir sobre a metodologia *Peer Instruction* (PI) como uma opção de caminho para melhorar a aprendizagem dos estudantes.

Metodologicamente, foi adotada a pesquisa bibliográfica para entender a importância das mudanças na educação devido às inovações tecnológicas e científicas, ressaltando a necessidade de adaptar os métodos de ensino às demandas contemporâneas. Em seguida, é apresentada a *Peer Instruction* como uma metodologia ativa de aprendizagem, que visa promover a aprendizagem colaborativa e o engajamento dos alunos através da discussão e resolução de problemas em grupo. Destaca-se também a aplicação bem-sucedida da PI tanto no ensino presencial quanto no online, evidenciando os benefícios dessa abordagem, como o desenvolvimento de habilidades cognitivas

superiores e a promoção de uma aprendizagem mais profunda e significativa. Como referencial teórico, o estudo se baseia em Mazur (1997, 2009), Freeman et al. (2014) e Pereira e Ribeiro (2023). Conclui-se que a Peer Instruction emerge como uma estratégia eficaz e relevante para o contexto educacional atual, promovendo a interatividade, a colaboração e a construção coletiva do conhecimento entre alunos e professores.

Palavras-chave: Educação; Metodologias Ativas; Peer Instruction; Interatividade; Aprendizagem Colaborativa.

ABSTRACT

This paper addresses the evolution of education in response to scientific and technological advances, highlighting active methodologies as a response to traditional teaching. The aim is to reflect on the Peer Instruction (PI) methodology as a pathway to improve student learning. Methodologically, a bibliographic research approach was adopted to understand the importance of changes in education due to technological and scientific innovations, emphasizing the need to adapt teaching methods to contemporary demands. Subsequently, Peer Instruction is presented as an active learning methodology designed to promote collaborative learning and student engagement through group discussion and problem-solving. The successful application of PI in both face-to-face and online teaching is highlighted, demonstrating the benefits of this approach, such as the development of higher cognitive skills and the promotion of deeper, more meaningful learning. The theoretical framework is based on works by Mazur (1997, 2009), Freeman et al. (2014), and Pereira and Ribeiro (2023). It concludes that Peer Instruction emerges as an effective and relevant strategy for the current educational context, promoting interactivity, collaboration, and the collective construction of knowledge between students and teachers.

Keywords: Education; Active Methodologies; Peer Instruction; Interactivity; Collaborative Learning.

1 INTRODUÇÃO

A educação é uma área muito extensa nos sentidos histórico e teórico. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem aprendido e ensinado sobre os mais variados tipos de conhecimentos e práticas. Contudo, os métodos de ensino foram se inovando e se reestruturando conforme as necessidades e pesquisas foram surgindo. Nas últimas décadas, aconteceram mudanças drásticas na área do ensino quando da inserção de novas tecnologias no contexto educacional. Assim, podemos dizer que a educação tem sofrido profundas alterações pelos avanços científicos e tecnológicos, uma vez que ela é indissociável da sociedade e esses avanços têm causado mudanças nas relações econômicas, políticas, sociais e culturais, aumentando a dependência em relação ao conhecimento. (ALCICI, 2022) Diversas são as metodologias existentes quando se trata de ensinar, a depender de quem ensina, do que se ensina, de onde se ensina e de quem é ensinado. Nas primeiras décadas do século XX, já se falava em um aluno mais ativo no seu processo de aprendizagem. Daí, surgem na década de 1980 as chamadas metodologias ativas como forma de superar o ensino tradicional, onde o estudante era passivo e um mero receptor de informações. Tais metodologias procuram facilitar a aprendizagem dos conteúdos curriculares por meio de tarefas focadas na ação dos próprios alunos em pesquisar, analisar e resolver problemas, elaborar e aplicar projetos, assim como interagir com professores e seus pares para aprender e ensinar.

Segundo Sefton e Galini (2023), as metodologias ativas estão alinhadas com a educação na contemporaneidade e vêm ganhando impulso junto com as novas práticas, com a mediação das tecnologias, mas não se limitando a elas. Pode-se perceber que as metodologias ativas têm a intenção de inovar na forma como o aluno tem acesso ao conteúdo e como ele lida com o processo de internalização desse mesmo conteúdo; para isso, o estudante pode fazer uso de ferramentas tecnológicas ou não. O importante é que ele seja o agente do processo, que seja o protagonista no espaço educativo, gerando uma aprendizagem mais significativa, eficiente e eficaz.

As metodologias ativas trazem a ruptura da concepção tradicionalista do ensino-aprendizagem, incentivando a utilização de novas dinâmicas de aprendizagem, as quais docentes e discentes são parte integrante, atuantes de uma parceria deliberada e consciente para a construção do saber, seja no ato de ensinar ou no ato de aprender. (KLEIN, 2013 Apud PEREIRA e RIBEIRO, 2023)

Uma das formas de trazer maior interatividade para as aulas é a Peer Instruction (PI), uma metodologia ativa de aprendizagem inovadora e repleta de vantagens. Pensando nisso, este trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre esse tipo específico de metodologia ativa, a peer instruction, instrução entre pares (ou times) ou mesmo Team-based Learning (TBL) (SEFTON e GALINI, 2023, p.87). Como forma de compreender melhor essa metodologia, além de literatura sobre sua definição, apresentamos algumas formas de utilização dessa metodologia nos ambientes educacionais.

2 PEER INSTRUCTION (PI)

O tema ganha relevância a partir do momento em que entendemos seu significado e compreendemos algumas possibilidades de aplicação desse conceito. Portanto, vamos entender o que é, de fato, a chamada instrução entre pares. Peer Instruction (PI) é uma metodologia ativa que visa promover a aprendizagem colaborativa e o engajamento dos estudantes por meio da discussão e resolução de problemas em grupo. Desenvolvida por Eric Mazur, professor de Física da Universidade Harvard, a PI é fundamentada na teoria construtivista, que enfatiza a importância da interação social e da construção ativa do conhecimento pelos aprendizes. Nesse contexto, Mazur (1997) destaca que “a Peer Instruction envolve os alunos no processo de ensino e aprendizagem, capacitando-os a explicar conceitos para seus colegas e a refletir criticamente sobre suas próprias compreensões”.

No âmbito da Peer Instruction, a dinâmica da sala de aula é estruturada de forma a permitir que os estudantes discutam conceitos e resolvam

problemas juntos, sob a orientação do professor. Essa abordagem busca promover a aprendizagem ativa, estimulando a participação ativa dos alunos e proporcionando oportunidades para a aplicação prática do conhecimento teórico.

É uma metodologia que “procura criar oportunidades de aprendizagem e estimular a troca e a construção de conhecimento por meio do benefício do trabalho em duplas ou equipes”, colocando “o/a estudante como protagonista e como desenvolvedor/a do próprio processo de aprendizagem, podendo exercitar a autonomia, a colaboração, a escuta ativa e a cocriação.” (SEFTON e GALINI, 2023, p.87)

Além disso, a PI incentiva o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores, como a análise crítica, a argumentação fundamentada e a resolução de problemas complexos (FREEMAN et al., 2014).

Um dos principais benefícios da Peer Instruction é a melhoria na apreensão dos conteúdos pelos estudantes, evidenciada por pesquisas que demonstram aumentos significativos no desempenho acadêmico e na retenção do conhecimento. Ao envolver os estudantes de maneira ativa e colaborativa, a PI contribui para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais profunda e significativa, favorecendo a transferência de conhecimento para contextos práticos e a promoção da autonomia intelectual dos aprendizes (MAZUR, 2009). Assim, a Peer Instruction emerge como uma estratégia eficaz no contexto educacional contemporâneo, que valoriza a interatividade, a colaboração e a construção coletiva do saber.

É salutar salientar que, uma vez o foco sendo sobre o trabalho em grupos, é indispensável o planejamento para a organização desses times, pois é necessário que eles sejam formados por estudantes com “diferentes perfis, interesses e estilos de aprendizagem” para que se crie um grupo capaz de fazer os mais diversos tipos de compartilhamento e que tenha

“potencial para a criação e prática do pensamento crítico.” (SEFTON e GALINI, 2023)

2.1 A aplicação da Peer Instruction no ensino presencial e/ou online

A metodologia Peer Instruction (PI) tem sido amplamente adotada na educação presencial e online como uma estratégia eficaz para promover a aprendizagem colaborativa e o engajamento dos alunos. Segundo Mazur (1997), a PI envolve a participação ativa dos estudantes por meio da resolução de problemas em grupo e discussões em sala de aula. Esse método é especialmente relevante na educação presencial, onde a interação direta entre os alunos e o docente pode ser facilitada para aprimorar o entendimento de conceitos complexos.

No contexto da educação online, a Peer Instruction também tem sido implementada com sucesso. Freeman et al. (2014) destacam que a PI pode ser adaptada para ambientes virtuais por meio de plataformas de aprendizagem colaborativa e ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas. Os alunos podem participar de discussões em fóruns online, realizar votações em tempo real e colaborar em atividades de resolução de problemas, promovendo uma aprendizagem interativa mesmo à distância.

Além disso, Mazur (2009) ressalta que a PI na educação presencial ou online estimula o pensamento crítico e a reflexão dos alunos sobre seus próprios conhecimentos. Ao explicarem conceitos para seus colegas e ao responderem a perguntas desafiadoras, os estudantes desenvolvem habilidades cognitivas superiores, como análise, argumentação e síntese de informações.

Uma das vantagens da aplicação da Peer Instruction na educação online é a sua capacidade de superar as limitações do ensino tradicional baseado em palestras unidirecionais. Os alunos tornam-se protagonistas ativos de seu próprio aprendizado, interagindo com os conteúdos de forma dinâmica e colaborativa (PEREIRA e RIBEIRO, 2023). Essa abordagem

pode contribuir significativamente para a eficácia e a qualidade do ensino em ambientes presenciais e virtuais.

No quadro a seguir, podemos entender melhor como a dinâmica dessa metodologia funciona na prática da sala de aula:

Fonte: Lyceum, 2019.

Em resumo, a metodologia Peer Instruction demonstra ser uma estratégia versátil e eficiente na promoção da aprendizagem ativa e do engajamento dos alunos, seja na educação presencial ou online. Através da colaboração, discussão e resolução de problemas em grupo, os estudantes desenvolvem habilidades cognitivas e metacognitivas essenciais para o sucesso acadêmico e profissional.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas, como a Peer Instruction (PI), têm desempenhado um papel crucial na transformação do cenário educacional, tanto presencial quanto online. Ao longo deste trabalho, exploramos a essência da PI como uma abordagem que promove a aprendizagem colaborativa e o envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Destacamos a importância de possibilitar que os estudantes se tornem protagonistas ativos de seu próprio aprendizado, participando de discussões, resolução de problemas e interações significativas em sala de aula ou em ambientes virtuais. Ao analisar a introdução da Instrução entre Pares na educação presencial e online, percebemos que essa metodologia proporciona benefícios tangíveis, como o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores, o estímulo ao pensamento crítico e

a melhoria na compreensão dos conteúdos. Além disso, a PI contribui para a promoção de uma aprendizagem mais profunda, significativa e eficiente, preparando os alunos para enfrentar desafios acadêmicos e profissionais de forma autônoma e reflexiva.

Diante disso, podemos concluir que a Peer Instruction emerge como uma estratégia pedagógica relevante e eficaz, alinhada às demandas contemporâneas da educação. Sua capacidade de adaptar-se tanto ao ensino presencial quanto ao online, aliada ao seu potencial de promover a colaboração, o engajamento e a construção coletiva do conhecimento, reforça seu papel como uma ferramenta valiosa para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem no contexto educacional atual.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcici, S. A. R. (2022). A escola na sociedade moderna. In *Tecnologia na escola: abordagem pedagógica e abordagem técnica* (pp. 1-22). Cengage Learning.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H. e Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410-8415.

Mazur, E. (1997). *Peer Instruction: A User's Manual*. Prentice Hall.

Mazur, E. (2009). Farewell, Lecture? *Science*, 323(5910), 50-51.

O QUE É PEER INSTRUCTION E COMO APLICÁ-LA?. *Lyceum*, 2019.

Disponível em: <https://blog.lyceum.com.br/o-que-e-peer-instruction/>.

Acesso em: 25 de abril de 2024.

Pereira, A. S. M. e Ribeiro, A. J. A. (2023). Metodologias ativas: Relato de prática docente utilizando o método Peer Instruction. *Conexões, Ciência e Tecnologia*, 17, 01-08.

Sefton, A. P. e Galini, M. E. (2023). Metodologias Ativas: desenvolvendo aulas ativas para uma aprendizagem significativa. Freitas Bastos.

¹Licenciado em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: adailton.nunes@educacao.fortaleza.ce.gov.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!